

РОЛЬ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛИЗАЦИИ

Икромов Нозанин Вохиджон кизи
студентка, Кокандский ГПИ

Аннотация: В статье рассматривается роль русской литературы начала XXI века. Утрата литературности в русской культуре произошла практически сразу после распада государства. Таким образом, русская литература сегодня утратила функции, которые были для нее традиционными на протяжении трех последних веков.

Ключевые слова: и выражения: русская литература, культурный код, историческая память, национальная идентичность, современная литература.

Ощущение идеологического и даже культурного вакуума становится одной из доминирующих в сознании (и подсознании) современного общества. Возникнув очень давно, около полутора десятилетий, он не ослабевает, а, наоборот, становится еще сильнее. Это чувство разделяют и люди, чьи жизненные цели, как правило, носят исключительно личный характер и ограничиваются их семьями, личными отношениями или, в лучшем случае, карьерными амбициями в компании, фирме, бюро или офисе. Этого явно недостаточно: жизненные перспективы, ожидающие человека, принадлежащего к «офисному планктону», не кажутся удовлетворительными для человека, обладающего способностью мыслить. Этот вакуум ощущает и класс политиков, которые на протяжении последних десяти лет время от времени искали «русскую идею», которая разделялась бы всем обществом и была бы его ориентиром в историческом пространстве. Другими словами, существует вакуум идей и представлений о том, что такое русская национальная идентичность и из чего она сформирована, что ощущается всеми слоями российского общества. Кроме того, существует идеологический вакуум, который может определять характер пройденного исторического пути, русское нынешнее место в национально-историческом пространстве, а также как долгосрочные, так и краткосрочные перспективы, стоящие перед современным человеком и обществом в целом. Осознают ли современная литература и писатели тот идеологический вакуум, который может стать онтологическим, о котором мы говорим? Это озвучено критиками?

Строго говоря, осознать отсутствие чего-либо гораздо труднее, чем констатировать его наличие. Отсутствие национальной исторической и идеологической перспективы, похоже, стало обычным явлением, не требующим осознания и интерпретации. Однако это, по крайней мере, было

отражено, если не осознано и интерпретировано современной литературой. Проблемы, поставленные Ю. Поляковым в его романе «Грибной царь», во многом определяются пустотой жизни, которую испытывает каждый современный человек, будь то владелец малого бизнеса, бывший военный или студент, который имеет хоть малейшую способность думать.

Между тем эта идея действительно нужна. Её можно назвать по-разному: русская идея, национальная идея или государственная идеология. Она должна быть направлена на объединение людей, принадлежащих к одной нации и живущих в одной стране, на основе надличностных целей и интересов, что является единственным, что можно противопоставить атомизации общества? На каком фундаменте должна базироваться универсальная национальная идея? Прежде всего, о возрождении исторической памяти как неотъемлемой части повседневной жизни человека. В повседневной жизни современный россиянин может и должен чувствовать себя наследником тысячелетней культурно-исторической традиции.

Во-вторых, современному человеку, как и людям во все времена, необходимо понимать историческую цель существования русской цивилизации и свое личное участие в ее достижении. Только в этом случае человек может почувствовать себя частью общества и гражданином страны.

В самом деле, что объединяет русских людей, пусть даже дезинтегрированных, дезориентированных в культурно-историческом, социальном и экзистенциально-онтологическом пространстве и зачастую неспособных выйти за пределы своего непосредственного социального и домашнего окружения в первом десятилетии XXI века? По сути, две вещи: язык и общая тысячелетняя история. Изучение родного языка требует небольших усилий от человека, который впитывает его с молоком матери, в то время как изучение истории и культуры требует значительного труда - как со стороны человека в молодые годы, так и на протяжении всей жизни, а также со стороны окружающих. непосредственная социальная среда, в которой индивид растет и выходит из школы, где индивид проводит первые десять (сейчас - одиннадцать) лет своей сознательной жизни. И если школа дает некоторую информацию по русской истории, культуре и литературе, и они существуют (какое-то время) в сознании выпускника, то офисно-управленческая (а еще лучше бюрократически-административная) жизнь человека не имеет никакого отношения обойтись гуманитарными знаниями, полученными в школе и в университете. Таким образом, человек за тридцать, вступая во взрослую жизнь, чувствует себя не гражданином своей страны, а менеджером и клерком, обслуживающим (если удастся получить хорошую работу) интересы транснациональных монополий. Увы, именно так работает современная

экономика, которая определяет, как организованы социальные структуры и как протекают социальные процессы. Рискну предположить, что такое расположение вещей не единственно правильное. Напротив, оно не только игнорирует исторические перспективы российской цивилизации и государственности, но и идет против них [1].

Начнем с того, что подрываются основные принципы построения отношений, которые веками формировались в национальной социальной и семейной жизни: культ индивидуального успеха никогда не будет доминировать в общественном (коллективистском, соборном) сознании, где слово чести и честности были априори гораздо важнее финансовой состоятельности и определяли, как оценивается человек, где чистота преобладает над нечистоплотностью и где существует табу на рукопожатие с человеком, когда честь ценится намного выше собственной жизни.

Возникает вопрос: если эти черты, когда-то укоренившиеся в национальном менталитете, исчезли навсегда, как мы можем узнать об их существовании в прежние времена и как мы можем судить о них? Какая мифология былой прекрасной жизни противопоставляется нынешней среде?

Таким образом, хочу отметить самое главное, литература, которая на протяжении десятилетий и столетий приносит нам представления о национальных стандартах жизни, системе ценностей, принятых в обществе, жизненных и моральных руководящих принципах его лучших представителей, показывает идеал и антиидеал личности, формирует в представления людей о хорошем и плохом, о табу на рукопожатие (словосочетание, которое давно стало историзмом). Литература дает нам представление об исторических событиях и людях, которые были их частью - как они воспринимали себя, как они оказались в контексте российской истории, что побудило их творить историю, совершать поступки и действовать вопреки своим личным интересам. благополучие. От Льва Толстого мы знаем о войне 1812 года, от Грибоедова - о мировоззрении декабриста до событий на Сенатской площади, от Алексея Толстого - о реформах Петра Великого, от Достоевского - о чувствах человека в период ускоренного развития капитализма. В этом смысле герои «Преступления и наказания» выглядят почти современниками, особенно если вспомнить «теорию целых кафтанов» Лужина и его идею о том, что «все в мире основано на личном интересе», которая подкрепляется научной концепцией. Достоевский показывает, каковы последствия такой идеологии как для человека, так и для человеческого общества, если они принимают ее и следуют ей. Проблема в том, что наши современники не всегда могут прочитать и понять роман, написанный почти полтора века назад.

Литература несет в себе своего рода генетический код, без которого люди и общество в целом теряют связь с прошлыми поколениями на вертикальной линии времени. Через литературу человек познает опыт, накопленный веками - опыт национальной жизни, личного поведения, образа мыслей и чувств. И считать этот опыт архаичным и неприменимым в современной жизни (можно говорить о глобализации) - значит отказаться от принадлежности к собственной национальной культуре. Но почему на самом деле это неприменимо? Потому что это не требуется для работы в нефтяной компании? Или в транснациональной корпорации, основное требование которой - свободное владение английским языком? Да, культ личного успеха любой ценой может быть там более востребован, и американские фильмы должны выступать в качестве более привлекательного источника социальной информации, чем русская литература XIX века.

Не более как двадцать лет назад, мы стали свидетелями последней, по крайней мере, на данный момент, вспышки интереса к литературе поистине у всех людей. Это были конец 1980-х - начало 1990-х годов, когда тиражи «толстых» журналов были огромными и выходили любые отложенные работы, будь то «Собачье сердце» Михаила Булгакова или «Новая встреча» А. Бека, вызвал всеобщий и самый искренний общественный интерес. Литература восстанавливала историческую память людей и словно вклеивала в книгу исторической жизни народа страницы, которые были вырваны и уничтожены [5]. В то время трудно было представить, что всего через два года количество читателей сократится до менее тысячи...

В глазах современного поколения литература больше не является сферой национального самосознания и национального саморефлексии. Теперь литература утратила свою важнейшую функцию - направлять людей в историческом пространстве и определять их жизненные ориентиры. Это стало своего рода развлечением и возможным досугом, чтение перестало быть престижным. В результате книжный рынок наполняется продуктами совершенно иного сорта, предлагая в качестве современных культурных персонажей доморощенного сыщика из книг Донцовой Дашу Васильеву или Фандорина из псевдоисторического романа Акунина [2].

Таким образом, если посмотреть на современную ситуацию, то можно констатировать, что утрата культурной литературности является неестественной и неорганической для русского сознания. Если общество хотело бы иметь что-то, что могло бы противостоять культурному и идеологическому вакууму нашего времени, оно должно вспомнить единственного и уникального носителя социально-исторической и культурной информации – литературу [4]. Его уникальность заключается в личном и даже интимном обращении к

каждому, кто берет книгу в руки, в возможности для каждого ощутить себя современником Петра Великого, Кутузова, Пугачева и ощутить чувства Гринева, князя Андрея и Алексашки. Меньшиков. Но для того, чтобы это произошло, читатели должны быть образованными, уметь и желать мыслить, одних писателей недостаточно. Только в этом случае русская литература сможет оправдать перед нынешним и будущими поколениями сам факт своего исторического существования.

Литература:

1. Агеев, А. Конспект о кризисе: социокультурная ситуация и литературный процесс / А. Агеев // Литературное обозрение. — 1991. — № 3.
2. Ермолин, Е. Вчера, сегодня, всегда: поход на истину в литературе 90-х: повод, ход и прогноз исхода / Е. Ермолин // Континент. — 1997. — № 92.
3. Социокультурная и литературная ситуация конца XX -- начала XXI века: общая характеристика.
4. Основные тенденции развития русской поэзии конца XX - начала XXI века: общая характеристика.
5. Состояние русской драматургии и театра в конце XX - начале XXI века: общая характеристика.

